

FANLARARO TADQIQOTLAR JARAYONIDA INTEGRAL KURSLARNING SHAKLLANISH OMILLARIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI

Axmedova Dilafro`z Qudratullayevna

Navoiy Davlat Pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675773>

Annotatsiya. Maqolada bilim sohalarining shakllanishidagi ichki va tashqi omillar, fanlararo tadqiqotlar natijasining integrativ bilim sohalariga ta`siri, integral bilim tizimidagi integral kurslarning shakllanishi, xususiy fanlarning fan maydonlari integratsiya obyektlariga aylanish holati, jamiyatning maqsad va vazifalarini hisobga olish juda muhim integratsiya vektori ekanligi masalalari tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: integral kurslar, xususiy fan, qat'iy dizunksiya, implikatsiya, deduktiv - aksiomatik tizim, didaktik birliklar, texnogen, depressurizatsiya qilish, madaniy antropologiya

Hozirgacha bilim funksiyalari universal ekanligiga ishonishgan: barcha jamiyatlar uchun bilimlarning ma'nosi bir xil, faqat uning miqdori farq qiladi. Ushbu tezisni sivilizatsiya yondashuvining bir qismi sifatida ko'rib chiqish vaqti keldi, bu yerda turli xil jamiyatlarda bilim funksiyalarini ishchi gipoteza sifatida ajratish mumkin. Bilim tizimlarini qo'shish qoidalarini unutmaslik kerak. Mantiqdan ma'lumki, ba'zi hollarda ikkita haqiqatni birlashtirish haqiqatni bermaydi (qat'iy Fanlararo tadqiqotlarning faollashishi va ajralmas bilim sohalarining shakllanishi quyidagi ichki va tashqi omillar bilan bog'liq edi. Ichki omillar, birinchi navbatda, fanning o'ziga bo'lgan ehtiyojlarini o'z ichiga olishi kerak, uning rivojlanish mantig'i avvalgi intizomiy farqlashning tubdan cheklanganligini ko'rsatdi. Ilmiy bilimlarning fan yo'nalishlari bo'yicha bo'linishi "ko'rish burchaklari" ning obyektlarga, ya'ni haqiqat sohalariga strategik taqsimlanishi bilan bog'liq. Ammo bunday bo'linish haqiqatning o'ziga qisman mos keladi. Ammo ilmiy bilimlarning tuzilishi voqelikning tuzilishini mutlaqo aniq aks ettirgan taqdirda ham, bo'linish haqiqati alohida elementlarni (xususiy fanlarning mavzu maydonlarini) avtonom va germetik qiladi.

Fanlararo tadqiqotlar ularni "depressurizatsiya qilish" imkonini beradi va bunday tadqiqotlar natijasi integrativ bilim sohalariga aylanadi. Tashqi omillar qatoriga quyidagilar kiradi:

1) turli xil bilim sohalaridagi tor mutaxassislarning o'zaro ta'siriga bo'lgan ehtiyojning ortishi (bunday o'zaro ta'sirning o'zi tayyorlanishi, uslubiy va nazariy vositalar va mexanizmlarni yaratishi kerak);

2) "bilimdan mahoratga" formulasi yordamida ifodalangan oliy ta'lim siyosati va mafkurasining o'zgarishi (bu formula "nazariyadan amaliyotga" formulasi bilan noto'g'ri aniqlangan, aslida biz nazariy va amaliy bilimlardan nazariyani amaliyot bilan bog'laydigan ko'nikmalarga o'tish haqida gapiramiz).

Yuqoridagi tashqi omillar oliy ta'lim siyosati va mafkurasidagi o'zgarishlar bilan bog'liqligini ko'rish oson. Darhaqiqat, integral kurslar ma'lum bir metodologiyaga muhtoj, chunki bilimning oddiy kombinatsiyasi va ayniqsa uni mexanik birlashtirish mumkin emas. Bilimga qo'yiladigan talablar qanday va integral o'quv kurslarini qanday shakllantirish mumkin?

Integrativ bilim tizimi, boshqa har qanday bilim tizimi singari, quyidagi tamoyillarni qondirishi kerak:

1. Haqiqat va obyektivlikning nazariy va kognitiv prinsipi;
2. Haqiqiylik, noaniqlik, rasmiy-mantiqiy prinsiplar ta'rifning nomuvofiqligi va to'liqligi;

3. Faktlarga muvofiqlik, tasdiqlash va qalbakilashtirishning empirik prinsiplari (eksperimental tekshirish);

4. Tushuntirish kuchi va texnologik samaradorlikning pragmatik tamoyillari (dizunksiya), ikkita noto'g'ri gapni birlashtirib esa to'g'ri haqiqatga erishib bo'lmaydi (implikatsiya). Shunday qilib, kognitiv tizimlarni qo'shganda egalik haqiqati rasmiy to'g'rilik bilan bir xil bo'lmaydi.

Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, integral kurslar geterogen materialning mumkin bo'lgan integratsiyasi darajasida juda farq qiladi. Masalan, ma'lum bilim sohalarida axborotni qayta ishlashning matematik usullarini joriy etishni o'rganishni o'z ichiga olgan kurslar chuqur integratsiyani nazarda tutmaydi. Bunday kurslarga "sotsiologik tadqiqotlarning matematik usullari", "huquqiy informatika", "menejmentni axborotlashtirish" va boshqalar kiradi. Bunday holda, uslubiy muammolar yuzaga kelmaydi, o'quv materialini formatlash va tuzish kabi barcha yechimlar faqat texnologiya bilan bog'liq bo'ladi. Didaktik birliklar o'quv vazifalari asosida shakllantiriladi va ikkinchisi butunlay boshlang'ich materialning pragmatikasi bilan belgilanadi, ya'ni matematik usullardan foydalanishni dolzarb qilgan ehtiyojlarga aylanadi.

Xususiy fanlarning fan maydonlari integratsiya obyektlariga aylanganda boshqacha vaziyat yuzaga keladi. Bu yerda biz allaqachon yangi ontologiyaning shakllanishini o'z ichiga olgan chuqur integratsiya haqida gapiramiz. Bu yerda klassik misol sifatida "ijtimoiy psixologiya", "madaniy antropologiya", "madaniyat sotsiologiyasi", "fizik kimyo" kurslari namoyon bo'ladi.

Qoida tariqasida, tegishli fanlarning predmet maydonlarini birlashtirishda chuqur integratsiya qo'llanilishi mumkin, chunki yangi ontologiyaning shakllanishi 1) bir ontologiyani boshqasiga qisqartirishni yoki 2) asl nusxalarni "yo'q qilish" orqali yangi ontologlarni yaratishni o'z ichiga oladi. Ilmiy hamjamiyatda uch xil versiyada taqdim etilgan ijtimoiy psixologiya bu yerda yaqqol misoldir.

Zamonaviy ijtimoiy tizimlarga ta'sir ko'rsatgan asosiy ijtimoiy inqiroz-bu an'anaviy (qishloq xo'jaligi) jamiyatlardan zamonaviy (sanoat) jamiyatlarga global o'tish natijasida yuzaga kelgan inqiroz. Bir qator Yevropa mamlakatlarida bu o'tish bir asrdan ko'proq davom etdi, ammo faqat yigirmanchi asrda u butun dunyodagi aksariyat jamiyatlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Aynan shu jarayon ijtimoiy hayotning turli sohalarida inqiroz hodisalarining mantig'ini, dinamikasini va mumkin bo'lgan tizimli va tarkibiy oqibatlarini belgilaydi.

Hozirgi sivilizatsiya ko'pincha texnogen deb ataladi. Bu shuni anglatadiki, agar oldingi sivilizatsiyalar texnik moslashuvlarni tug'dirgan bo'lsa, endi texnologiyaning o'zi sivilizatsiyani yaratadi, uning rivojlanish mantig'ini va tezligini belgilaydi. Zamonaviy jamiyat sanoat, keyin postindustrial, keyin axborot, keyin ratsional deb nomlanadi. Va har bir holatda, u an'anaviy yoki agrar deb nomlangan oldingi jamiyatga qarshi ko'rsatiladi.

Agar ilgari ijtimoiy rivojlanish asosan demokratiya, diktatura, oligarxiya, liberalizm, kommunizm, kapitalizm, konservatizm, millatchilik va boshqalar kabi hodisalar bilan aniqlangan bo'lsa, bugungi kunda S.Xantingtonning to'g'ri fikriga ko'ra, ular ikkinchi fondga bo'lganlar va zamonaviylik hamda an'anaviylikka qarshi chiqish tezda birinchi o'ringa chiqdi.

An'anaviy jamiyat uchun, - deydi amerikalik siyosatshunos va futurolog , - xarakterlidir:

- 1) askriptiv, qisman, diffuz motivatsiya modellarining ustunligi;
- 2) ijtimoiy guruhlarining barqarorligi va cheklangan fazoviy harakatchanlik;
- 3) nisbatan barqaror va sodda professional tugatish;
- 4) diffuz o'zaro ta'sirga ega bo'lgan askriptiv holatlarga asoslangan motivatsiya tizimi.

Zamonaviy jamiyat uchun quyidagilar xosdir:

1) muvaffaqiyatga yo'naltirilgan, universalistik va o'ziga xos motivatsiya modellarining ustunligi;

2) ijtimoiy harakatchanlikning yuqori darajasi, shu jumladan vertikal tabiat;

3) yuqori darajada rivojlangan va boshqa ijtimoiy tuzilmalardan ajratilgan kasblar tizimi;

4) erishilgan holatlarga asoslangan "tenglik" tabaqalanishi;

5) uyushmalarining ustunligi, ya'ni tavsiflovchi bo'lmagan tuzilmalar.

Ko'rib chiqilayotgan muammoning muhim jihati bu texnologiya integratsiyasi. Ma'lumki, bilimlarning tuzilishi va mazmuni quyidagi elementlar bilan tavsiflanadi:

1) aksiomalar rolini o'ynaydigan yashirin ontologik taxminlar;

2) deduktiv xulosa qoidalari;

3) tushuntirish ideallari va normalari;

4) bilim shakllari, turlari va darajalari.

Shunga ko'ra, ushbu sxemada materiallar muvofiqlashtirilishi kerak. Aksiomatikani muvofiqlashtirish yuqorida tushunilgan va xulosa qilish qoidalari faqat qat'iylik bilan farq qilishi mumkin, bu esa o'z navbatida rasmiylashtirish darajasi bilan belgilanadi.

Xulosa qilinadigan bo'lsa, yangi davrda fanlararo tadqiqotlarning rivojlanishi bilim sohalarining shakllanishiga turli darajada turtki bo'ldi, Fanlararo tadqiqotlar faollashishi jarayonida bilim sohalarining shakllanish omillari o'rganildi va integral bilim tizimi xususiyatlari tahlil qilindi.

REFERENCES

1. Huntington S. The change to change // Comparative politics in the post- behavioral era. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1988. (Цит. По Ионин Л.Г. Социология культуры. - М., 1996. -С. 37-38).
2. I.Saidnazarov, B.Qosimov, A.Muxtorov,G.Nikitchenko “Fanning falsaviy masalalari” o`quv qo`llanmasi. Toshkent-2007
3. Зверева И.Д, Касьян А.А Методологическое знание в содержании образования. Педагогика -2019 №1
4. Билиш фалсафаси(гносеология) китоби. Тузувчи ва таржимон Киём Назаров. Тошкент 2005
5. Outhwaite W. New Philosophy and Social Science. Realism. Hermeneutics and Critical Theory. - L.: Macmillian Ed. 1987.
6. Habermas J. Knowledge and Human Interests. - Beacon Press. Boston, 1971. -501 p.